

CICLO MENSTRUAL E DESEMPENHO ACADÊMICO E PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE: UMA REVISÃO DE LITERATURA COM ENFOQUE NOS DESAFIOS PARA A SAÚDE INTEGRAL

Leticia Paz Duarte - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - leticia.duarte@ufnt.edu.br

Beatriz Soares dos Santos Pereira - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - beatriz.pereira@ufnt.edu.br

Carlos Eduardo Dionizio de Araújo - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - carlos.araujo@ufnt.edu.br

Geiciane Vieira da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - geiciane.silva@ufnt.edu.br

Iago de Sousa Dias dos Angelos - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - iago.angelos@ufnt.edu.br

Taides Tavares dos Santos - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - taides.santos@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O ciclo menstrual (CM) é um conjunto de eventos fisiológicos que ocorrem em mulheres com idade reprodutiva. Embora seja um processo natural do corpo feminino, ele apresenta variações biológicas que influenciam tanto aspectos físicos quanto emocionais e cognitivos. Assim, compreender os efeitos do CM é essencial para a promoção da saúde integral das mulheres. **OBJETIVOS:** Analisar a relação entre sintomas do CM e seus impactos no rendimento acadêmico e profissional de mulheres na área da saúde, evidenciando como essas dificuldades comprometem seu bem-estar e a construção de um cuidado holístico. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura descritiva, com produções a partir das bases Scielo, PubMed, Google Scholar e Elsevier. Foram usados os termos "Ciclo Menstrual", "Rendimento Acadêmico", "Desempenho Profissional" e "Saúde da Mulher" acompanhados do operador booleano "AND". Os critérios de inclusão foram: artigos completos, em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, publicados nos últimos 5 anos. Foram excluídos artigos duplicados, incompletos, trabalhos de congresso e que não atenderam aos critérios de inclusão mencionados. A busca resultou em 60 artigos, dos quais, após análise criteriosa, 15 foram selecionados para compor este estudo. **RESULTADOS:** Observou-se que os sintomas psicossociais e físicos associados à menstruação como cólicas, fadiga, alterações de humor e dificuldades de concentração afetam negativamente o bem-estar das mulheres e suas atividades diárias. Quando essa realidade se alia à rotina intensa e estressante enfrentada por estudantes e profissionais da área da saúde, somada à falta de reconhecimento ou tratamento adequado desses sintomas, resulta em um déficit no rendimento acadêmico e profissional, além de comprometer a saúde física e mental dessas mulheres. Ademais, foi identificada uma carência nos estudos voltados especificamente a esse grupo com tamanha sobrecarga, dado que a maior parte dos estudos encontrados focam em atletas e saúde reprodutiva, o que dificulta ainda mais a análise e discussão do tema, resultando em uma abordagem insuficiente da saúde integral dessas mulheres. Isso compromete a promoção de cuidados holísticos e prejudica o desenvolvimento de projetos e políticas de saúde adequadas. **CONCLUSÃO:** O CM tem impacto significativo no desempenho cotidiano de mulheres na área da saúde, representando um desafio para a saúde integral e assistência equitativa. Diante disso, mais estudos voltados para essa área são necessários para aprofundar essa relação e sugerir intervenções eficazes, fortalecendo os modelos assistenciais voltados à saúde feminina.

Palavras-chave: Cuidado Integral, Estudantes de Medicina, Menstruação, Profissionais da Saúde, Saúde da Mulher.

REFERÊNCIAS:

ABBAS, K. et al. Physical and Psychological Symptoms Associated With Premenstrual Syndrome and Their Impact on the Daily Routine of Women in a Low Socioeconomic Status Locality. *Cureus*, v. 12, n. 10, p. e10821, oct. 2020. DOI: 10.7759/cureus.10821. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33173629/>. Acesso em: 8 mar. 2025.

DEMEKE, E. et al. Effect of menstrual irregularity on academic performance of undergraduate students of Debre Berhan University: A comparative cross sectional study. *Journal PloS One*, v. 18, n. 1, p. e0280356,

jan. 2023. DOI: 10.1371/journal.pone.0280356. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36701333/>. Acesso em: 8 mar. 2025.

SARAEI, M. et al. Prevalence of premenstrual syndrome and related factors among nurses. **Journal of the Turkish German Gynecological Association**, v. 25, n. 2, p. 74-80, 13 jun. 2024. DOI: 10.4274/jtgga.galenos.2024.2023-3-1. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38867710/>. Acesso em: 8 mar. 2025. Disponível em:

PACHÓN VALERO, L. Síndrome premenstrual y ejercicio físico: una revisión integrativa. **Revista Salud Uninorte**, v. 3, p. 1176-1195, dez. 2023. DOI: 10.14482/sun.39.03.753.951. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-55522023000301176. Acesso em: 8 mar. 2025.

CAMPOS, F. M. et al. Estresse ocupacional e saúde mental no trabalho em saúde: desigualdades de gênero e raça. **Cadernos de Saúde Coletiva**, v. 4, pág. 579-589, dez. 2020. DOI: 10.1590/1414-462X202028040559. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/DWdMHvv3Ty8556HXRmcbTDC/>. Acesso em: 8 mar. 2025.